

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ДОНЕЦЬКА АКАДЕМІЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ

ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

за сприянням
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЕНЕРГО- ТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАШИН ТА УСТАТКУВАННЯ

МАТЕРІАЛИ

5-ої міжвузівської науково-технічної конференції
викладачів, молодих вчених та студентів

(11-12 грудня 2013 р.)

м. Донецьк – 2013 р.

Склад програмного комітету конференції:

Тартаковський Е.Д., д.т.н., проф., зав. каф. «ЕРРС» УкрДАЗТ
Шамота В.П., д.т.н., проф., зав. каф. «ТПМ» ДонІЗТ
Макогон Б.П., к.ф.-м. н., доц., проректор з наук. роботи ДААТ
Тимохін Ю.В., к.т.н., доц., перший заступник директора ДонІЗТ
Горобченко О.М., к.т.н., доц., декан фак. «УЗТ» ДонІЗТ
Чеклов В.Ф., к.т.н., проф., зав. каф. «ОПУЗТ» ДонІЗТ
Кривошея Ю.В., к.т.н., доцент, каф. «РСЗ» ДонІЗТ
Алдошина В.Є., президент фонду енергозбереження
ім. В. Вернадського
Чепунова Ю.Є., нач. упр. з питань ефективного використання
енергоносіїв, Донецька ОДА
Шумська О.О., заступник директора з навч.-пед. роботи ДонІЗТ

Склад організаційного комітету конференції

Голова: Поддубняк В.Й., к.т.н., проф., директор ДонІЗТ
Співголови: Чепцов М.М., д.т.н., проф., заступник директора з наук.
роб. ДонІЗТ; Паламарчук М.В., д.т.н., проф., зав. каф. «РСЗ» ДонІЗТ
Вчений секретар конференції: Гушчін А.М., к.т.н. доц. ДонІЗТ
Секретарі: Матвієнко С.А. ас., ДонІЗТ; Потапенко Т.П., інж. ДонІЗТ

Енерго- і ресурсозберігаючі технології при експлуатації машин та устаткування. Тези міжвузівської науково-технічної конференції: 11-12 грудня 2013 р., Донецьк: ДонІЗТ, 2013. – 117 арк.

Опубліковані матеріали присвячені проблемам енерго- і ресурсозберігаючих технологій при ремонті та експлуатації машин і устаткування, в тому числі і на залізничному транспорті.

Матеріали науково-технічної конференції друкуються мовою оригінала у редакції авторів.

Всі надані матеріали друкуються мовою оригінала.

Друкується згідно з рішенням Ради ДонІЗТ,
протокол № 3 від 28.11.2013.

Відповідальний за випуск: М.В. Паламарчук.

: [. . . // . . . 5-
- " - ,
" , 11-12 2013 ,
" . -
" , : , 2013. -
. 53-54. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2555511>]

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38816
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/38816/3/Shevchenko_Sposoby
_regulirovaniya_2013.pdf

https://zenodo.org/record/2555512/files/
2013.pdf?download=1 11-12
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2555512>

СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В ЭНЕРГОСИСТЕМАХ

Шевченко В.В., Матвеев П.И. (НТУ «ХПИ»)

Вопросы обеспечения баланса активной и реактивной мощностей в энергосистеме, стремление «очистить» энергосети от реактивного тока при передаче электроэнергии на большие расстояния были всегда актуальны. В настоящее время эти проблемы стали более актуальными и требующими немедленного решения, т.к. энергосети изношены и недогружены из-за останова многих промышленных предприятий, изменился характер электроприемников и т.д. Поэтому в современных электрических сетях усилилась проблема поддержания номинальных уровней напряжения. Кроме того, эта проблема усилилась из-за увеличения влияния на общий баланс энергосистемы свойства высоковольтных линий электропередачи (воздушных ЛЭП и кабельных сетей) генерировать и отдавать в электрическую сеть емкостную реактивную энергию (РЭ). Проблема осложняется недостаточной мощностью или даже полным отсутствием средств компенсации РЭ, неравномерным распределением потоков РЭ между сетями различного класса напряжений, изменением характера электроприемников промышленного и бытового сектора. Таким образом, транспортировки РЭ превращается в сложную технико-экономическую проблему, классическим решением которой является установление возле потребителей вспомогательных источников РЭ – батарей статических конденсаторов, синхронных и тиристорных компенсаторов, синхронных двигателей.

Увеличение напряжения приводит к ускоренному износу и повышению аварийности электрооборудования. Для решения этой проблемы предпринимаются специальные меры, которые могут отрицательно влиять на показатели устойчивости и экономичности работы энергосистем. В частности, для нормализации уровней напряжения, персонал электростанций, которые работают на шины 110÷500 кВ, вынужден переводить турбогенераторы (ТГ) в режимы потребления РЭ, что позволяет несколько снизить уровни напряжения, но приводит к снижению устойчивости работы самого ТГ. При выборе решения также

следует прогнозировать будущее увеличения перетоков мощности по существующим линиям электропередач и обеспечение транспорта электроэнергии на значительные расстояния.

В ряде случаев, для поддержания необходимого уровня напряжения в системе, целесообразно СГ использовать в режиме синхронного компенсатора (СК). Для этого включенный в сеть СГ переводится в режим СК прекращением подачи в турбину энергоносителя (пара, газа или воды). Это приводит к прекращению выдачи СГ активной мощности в энергосистему при продолжении генерирования реактивной. Но длительная работа ТГ в режиме СК приводит к ускоренному износу ТГ, а, в ряде случаев, и к его аварийным отключениям из-за повышения нагрева, разрушения торцевых зон статоров, нарушения целостности изоляции обмотки, поскольку синхронные ТГ не рассчитаны на эти режимы. Поэтому следует решать вопрос о полном переводе СГ в режим СК для постоянной эксплуатации в режиме компенсации. Этот вопрос особенно актуален для ТГ мощностью до 100÷160 МВт, которые отработали срок эксплуатации и для которых стоит вопрос о замене, что, как показали исследования, нерентабельно. Капитальные затраты на создание нового компенсационного узла равны примерно 60÷90 \$/квар. Переделка же выведенного из эксплуатации ТГ в режим СК в максимально востребованном объеме (для обеспечения глубокого потребления реактивной мощности) требует не более 10 \$/квар, т.к. в работе останется основной электротехнический комплекс энергоблока, включая силовые трансформаторы и оборудование ОРУ.

ЗМІСТ

Секція А. Енергозберігаючі та ресурсозберігаючі технології

<i>Пыхтя В.А., Шереметьев К.В.</i> Использование энергии отработавших газов теплоэнергетических установок транспортных машин.....	3
<i>Герасимов Е.Ю., Титов Р.А., Баранов В.Ю.</i> Получение водородсодержащего газового топлива на борту автомобиля.....	4
<i>Шевченко В.В., Панченко М.А.</i> Техничко-економические аспекты развития электромашиностроения с учетом направлений развития электроэнергетики.....	6
<i>Шевченко В.В., Кошевой О.П.</i> Усовершенствование генерирующих элементов электроэнергетических систем.....	8
<i>Щербатенко В.В., Баранов В.Ю.</i> Альтернативное топливо водород... ..	9
<i>Фомін О.В.</i> Головні аспекти розроблення програмного комплексу визначення та використання математичних моделей варіювання базових характеристик складових елементів несучих систем вантажних вагонів.....	11
<i>Потоцкий Д.В.</i> К вопросу использования нанотехнологий для тяговых электродвигателей.....	12
<i>Жалкін О.Д.</i> Перспективи застосування комбінованих енергетичних установок на дизель-поїздах.....	14
<i>Спасенко К.А., Баранов В.Ю.</i> Використання водню в якості палива для ДВЗ.....	16
<i>Кизим Е.В., Терованесов М.Р.</i> Применение альтернативных источников энергии в быту.....	18
<i>Молошій В.С., Терованесов М.Р.</i> Проблема використання вітрогенераторних установок.....	20
<i>Грицук І.В.</i> Системный подход к анализу структурных схем комплексных систем комбинированного прогрева ДВС.....	24
<i>Потапенко Т.П., Потапенко В.И.</i> Ресурсозбереження при очистке сточных вод на железнодорожном транспорте.....	26
<i>Рибалко Р.І., Петруняк В.М.</i> Дослідження ефективності переробки вогнетривів при створенні автоматизованих дробильно-помольних ліній.....	28
<i>Гуцин В.М., Гуцин О.В., Чернецкая-Белецкая Н.Б.</i> Воздействие дополнительным воздушным потоком – один из способов интенсификации массопереноса в пневматранспортном трубопроводе.....	31
<i>Гуцин О.В.</i> Разработка новых высокоэффективных энергосберегающих способов пневматического транспортирования сыпучих материалов.....	32

<i>Останькович А.Д., Колесник А.В.</i> Энергосбережение – приоритет промышленности.....	34
<i>Комов П.Б., Березан П.О.</i> Основы тезауруса энергосиловых агрегатов транспортных средств.....	35
<i>Комов А.Б., Дечко С.А.</i> Энергетические основы процесса передвижения.....	37
<i>Фесенко А.А., Петрик А.Г.</i> Факторы, определяющие конструкцию транспортного средства.....	38
<i>Кривошея Ю.В., Волошин К.Л.</i> Повышение эффективности рекуперативного торможения.....	40

Секція Б. Удосконалення технологічних режимів та надійність машин та устаткування

<i>Шевченко В.В., Милых В.И., Минко А.Н.</i> Оптимизация массогабаритных параметров конструкций турбогенераторов с целью повышения их конкурентоспособности.....	42
<i>Егоров О.Б.</i> Врахування втрат від вищих гармонічних складових у синхронних двигунах.....	44
<i>Боличев О.В.</i> Підвищення експлуатаційних характеристик колійних машин при їх модернізації.....	45
<i>Косьминин Р.Г., Баранов В.Ю.</i> Результаты испытаний автомобильного двигателя на бензине с присадкой синтез-газа.....	48
<i>Гончарова Д.С., Володарець М.В.</i> Покращення екологічності та економічної ефективності дизелів тепловозів.....	49
<i>Фалендиш А.П., Володарець М.В.</i> Визначення раціональних параметрів гібридного маневрового тепловоза.....	51
<i>Шевченко В.В., Матвеевко П.И.</i> Способы регулирования реактивной мощности в энергосистемах.....	53
<i>Шевченко В.В., Горюшкин Н.И.</i> Выбор ветродвигателей ветроэнергетических установок по аэродинамическим параметрам....	54
<i>Баранов В.Ю., Земцов Н.И.</i> Использование спиртосодержащего дизельного топлива, в системе комбинированного смесеобразования.....	56
<i>Ханин О.О., Егоров Б.А.</i> Влияние вибрации гидрогенераторов на их эксплуатационные характеристики.....	58
<i>Рябко К.О., Матвієнко С.А.</i> Техніко-економічне порівняння варіантів модернізації локомотивного парку Донецької залізниці.....	60
<i>Петренко А.Н., Кривошый Я.А., Крепак В.В.</i> Методика расчета параметров обмотки якоря автотракторного генератора комбинированного возбуждения.....	61

№ п/п	Абревіатура закладу	Розшифрування учбового закладу, організації-учасника конференції	Адреса
1	АДИ	Автомобільно-дорожний інститут ДонНТУ	м. Горлівка, Україна
2	ДГМА	Донбаська державна машинобудівельна академія	м. Краматорськ, Україна
3	ДНТУ	Донецький національний технічний університет	м. Донецьк, Україна
4	ДонІЗТ	Донецький інститут залізничного транспорту	м. Донецьк, Україна
5	ДонНАБА	Донбаська національна академія будівництва та архітектури	м. Макіївка, Україна
6	ДП завод «Електротяжмаш»		м. Харків
7	Інститут газу НАНУ	Інститут газу Національної академії наук України	м. Київ, Україна
8	НТУ "ХПИ"	Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»	г. Харьков
9	ННППІ УПА	Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут УПА	м. Артємівськ, Україна
10	СНУ, ВНУ	Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля	м. Луганськ, Україна
11	УкрДАЗТ	Українська державна академія залізничного транспорту	м. Харків, Україна
12	ХНУГХ	Харьковский национальный университет городского хозяйства	г. Харьков, Украина

АЛФАВІТНИЙ ВКАЗІВНИК

Б

Бабіченко Ю.А.....	68
Баранов А.В.....	109
Баранов В.Ю.	4, 9, 16, 48, 56, 109
Березан П.О.....	35
Боличев О.В.	45

В

Вербовський В.С.....	89
Верительник Е.А.....	67
Вовк І.В.....	63
Володарець М.В.....	49, 51
Волошин К.Л.....	40

Г

Гатченко В.О.....	72, 81
Герасимов Е.Ю.....	4
Голдобин В.А.....	76
Гончарова Д.С.....	49
Горбунов Н.И.....	75, 80
Горюшкин Н.И.....	54
Грицук І.В.....	24, 89
Гурьева А.Г.....	103
Гущин А.М.....	100
Гущин О.В.....	31, 32
Гущин В.М.....	31

Д

Дечко С.А.....	37
Дорофеева В.В.....	73
Дорошко В.И.....	100

Е

Егоров Б.А.....	58, 86
-----------------	--------

Є

Єгоров О.Б.....	44
-----------------	----

Ж

Жалкін О.Д.....	14
-----------------	----

З

Земцов Н.И.....	56
Зіньківський А.М.....	105

К

Каграманян А.А.....	107
Кизим Е.В.....	18
Клименко О.В.....	70
Ковтанец М.В.....	75, 80
Колесник А.В.....	34
Кольвах Д.В.....	62
Комов А.Б.....	37
Комов П.Б.....	35
Косьминин Р.Г.....	48
Костюкевич А.И.....	65
Кошевой О.П.....	8
Кравченко А.П.....	67
Кравченко К.О.....	63, 75
Крепак В.В.....	61
Кривошея Ю.В.....	40
Кривопыш Я.А.....	61
Кутик А.А.....	86
Куценко І.О.....	99

Л

Літвіненко М.М.....	63
---------------------	----

М

- Мандрыкина А.Ф.....102
Матвеевко П.И.....53
Матвієнко С.А.....60, 87, 99, 100
Милых В.И.....42
Минко А.Н.....42
Молошій В.С.....20

Н

- Ноженко В.С.....73
Ноженко О.С.....73

О

- Останькович А.Д.....34, 72

П

- Паламарчук Н.В.....94, 96
Панченко М.А.....6
Петренко А.Н.....61
Петренко Н.Я.....62
Петрик А.Г.....38
Петруняк В.М.....28
Пинер В.Э.....67
Пинчук В.О.....87
Потапенко В.И.....26
Потапенко Т.П.....26
Потоцкий Д.В.....12
Прилепський Ю.В.....91
Просви́рова О.В.....75
Пыхтя В.А.....3

Р

- Рибалко Р.І.....28
Рукавишников П.В.....107
Рябко К.О.....60, 87

С

- Сацюк А.В.....100

- Спасенко К.А.....16
Сумцов А.Л.....70

Т

- Тенишев В.В.....67
Терованесов М.Р.....18, 20
Титов Р.А.....4

Ф

- Фалендиш А.П.....51, 70
Фалько О.Л.....83
Фесенко А.А.....38
Фомін О.В.....11

Х

- Ханин О.О.....58

Ц

- Цыгановский И.А.....65

Ч

- Чернецкая-Белецкая Н.Б.....31, 102,
103
Чернышева Я.В.....80
Чигирик Н.Д.....70

Ш

- Шамота В.П.....83
Шанько С.В.....99
Шаповалов К.С.....91
Шевченко В.В.....6, 8, 42,
53, 54
Шереметьев К.В.....3

Щ

- Щербатенко В.В.....9

**ЕНЕРГО- ТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ
ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
МАШИН ТА УСТАТКУВАННЯ**

МАТЕРІАЛИ

5-ої міжвузівської науково-технічної конференції
викладачів, молодих вчених та студентів

(11-12 грудня 2013 р.)

Технічні редактори *Григор'єва Л.В.,
Чупахіна Н.А.*

Підписано до друку 11.12.2013.

Формат 60×84/16. Папір писальний. Гарн. Times New Roman.

Друк на ксероксі

Умов. друк. арк. 6,8 . Наклад 3 прим. Зам. №

Донецький інститут залізничного транспорту

Надруковано в редакційно-видавничому відділі ДонІЗТ
Свідоцтво про внесення до Держ. реєстру від 22.06.2004р.,
серія ДК №1851

83018, м. Донецьк – 18, вул.Горна,6.
